

Народной Республики / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – Вып. 15. – С. 158-168.

11. Сподарева, Е. Г. Мониторинг финансовых потоков как условие для внедрения инноваций на предприятии / Е.Г. Сподарева // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 3. – С. 41-52.

12. Файзуллина, А. А. Исследование подходов комплексной оценки финансового состояния предприятия / А.А. Файзуллина // Молодой ученый. – 2018. – С. 537-540.

13. Филиппова, Ю. А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – С. 46-55.

14. Фридман, П. А. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман. – М. : Аудит, 2018. – 286 с.

15. Хрущ, Н. А. Финансовые ресурсы предприятий / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа // Вестник Хмельницкого нац. университета. Экономические науки. – 2019. – С. 223-227.

16. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М. : НИЦ Инфра-М. 2018. – 208 с.

УДК 336:334.722.8

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

ХИСТЕВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

финансов и экономической безопасности

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассмотрены основные направления развития корпоративных финансов как составной части национальной экономики. Проведен критический анализ категорий «корпоративные финансы» и «корпоративный сектор экономики». Рассмотрены вопросы теоретико-

методологического аспекта функционирования корпоративных финансов. Исследована роль и значение государства на современном этапе функционирования корпоративных финансов, обозначены формы и инструменты участия государства в реализации различных проектов.

Ключевые слова: корпоративные финансы, корпоративный сектор экономики, когнитивная экономика, поведенческие финансы, государственный корпоративный сектор, частный корпоративный сектор

MODERN TRENDS OF CORPORATE FINANCE

**KHISTEVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Finance and Economic Security,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the main directions of development of corporate finance as an integral part of the national economy. A critical analysis of the categories «corporate finance» and «corporate sector of the economy» was carried out. The issues of the theoretical and methodological aspect of the functioning of corporate finance are considered, the role and importance of the state at the present stage of the functioning of corporate finance is investigated, the forms and instruments of state participation in the implementation of various projects are outlined.

Keywords: corporate finance, corporate sector of the economy, cognitive economics, behavioral finance, public corporate sector, private corporate sector

Постановка задачи. Корпоративные финансы являются основной, преобладающей частью национальной экономики. Стабильное функционирование, динамичное развитие данного сектора создает материальный базис функционирования всей экономики государства и его системы социального обеспечения. Выявление основных трендов развития базиса национальной экономики под влиянием внешних факторов позволяет своевременно реагировать на возникающие риски, максимально нивелировать их негативное влияние, а самое важное реагировать на запросы современного мира экономики и технологий.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что среди ученых нет единого мнения по поводу сущности и содержания категории

«корпоративные финансы» и перспектив развития корпоративных финансов как элемента национальной экономики. Значительный вклад в решение проблем функционирования корпоративных финансов, места и роли государства как субъекта корпоративных финансовых отношений внесли такие ученые, как Абдикеев Н.М., Аверкин А.Н., Гвасалия Д.С., Джумаев Ш.С., Ефремова Н.А., Зерова О.Н., Минченко Л.В., Приходько Р.В., Руденок О.Ю., Чимирис Е.С., Эскиндаров М.А. и др.

Актуальность темы исследования обусловлена объективной необходимостью исследования сущности корпоративных финансов, теоретико-методологических основ их функционирования, оценки результатов и выявления трендов дальнейшего развития в условиях изменчивости внешней среды.

Целью данной статьи является исследование теоретико-методических подходов функционирования корпоративных финансов в условиях современной экономики, выявление трендов и закономерностей дальнейшего развития корпоративного сектора экономики Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. В современной экономической науке и практике очень часто используются понятия «корпоративные финансы» и «корпоративный сектор экономики». Данные категории на первый взгляд могут показаться идентичными, однако при более подробном исследовании следует отметить их существенные отличия.

По результатам критического анализа результатов теоретического исследования (табл. 1) считаем, что корпоративный сектор национальной экономики – это совокупность участников корпоративных отношений, имеющих определенные интересы и осуществляющие уставную деятельность для их достижения. Данная категория характеризует институциональную составляющую процесса корпоратизации национальной экономики, результат процесса. Категория «корпоративный сектор» рассматривается с институциональной точки зрения, как совокупность институций.

Сравнительный анализ сущности категорий «корпоративные финансы» и «корпоративный сектор экономики»

Корпоративный сектор экономики	Корпоративные финансы
(corporate sector) Часть экономики, представленная компаниями, функционирующими ради получения прибыли. Этому сектору экономики противостоят государственный сектор, национализированные отрасли, частные лица и добровольные организации [12]	Представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования фондов денежных средств, образующихся в процессе производства и реализации продукции, работ и услуг [6]
Важнейший сектор в смешанной экономике, представляющий собой совокупность крупных фирм (корпораций) [9]	Экономическая категория, представляющая собой совокупность экономических, распределительных, денежных отношений, связанных с формированием, распределением и использованием капитала, доходов, фондов финансовых ресурсов и накоплений, предназначенных для обеспечения производства и реализации продукции и услуг для удовлетворения потребности, технического и социального развития, оплаты и стимулирования труда членов трудового коллектива, выполнения обязательств перед государством и вышестоящими органами, и выражающаяся в виде различных денежных потоков [4]
(corporate sector) – сфера экономики, охватывающая сделки [4]	Совокупность экономических взаимосвязей (финансовых операций), которые осуществляются предприятиями и возникают в процессе формирования, распределения и использования денежных средств, образующихся в процессе производства и реализации продукции, работ и услуг [5]

Категория «корпоративные финансы» трактуется как совокупность финансовых отношений частных компаний, корпораций, предприятий, более широкая трактовка как экономической категории указывает на существование целого научного направления, предметом исследования которого является финансовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов и механизм формирования результатов функционирования. Применительно к теме исследования, считаем, что целесообразнее использовать категорию «корпоративный сектор», так как такой подход позволяет расширить поле исследования.

В соответствии с методологией системы национальных счетов институциональная структура национальной экономики состоит из следующих секторов: нефинансовые и финансовые корпорации (вместе формирующие корпоративный сектор); государственное управление; домашние хозяйства; некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства [2].

Корпоративный сектор экономики представляет собой совокупность физических и юридических лиц, функционирующих на рынке корпоративных прав и выполняющих функции акционера (участника), наемного сотрудника или регулирующей институции.

Организационная структура корпоративного сектора национальной экономики характеризуется совокупностью участников, сгруппированных в отдельные группы по организационно-правовым основам функционирования, целям и масштабам решаемых задач.

Корпоративный сектор экономики государства может быть охарактеризован внутренней (функциональной структурой) и внешней (организационной структурой).

Внутреннее строение корпоративного сектора экономики представляет собой совокупность относительно обособленных взаимосвязанных сфер и звеньев корпоративных финансовых отношений, которые отражают специфические формы и методы создания добавочной стоимости и обмена, распределения и перераспределения ее посредством методов, инструментов финансового рынка.

В рамках организационной структуры корпоративного сектора можно выделить:

1. Государственный корпоративный сектор.
2. Частный корпоративный сектор.

С организационно-правовой точки зрения государственный корпоративный сектор национальной экономики это совокупность организационно-правовых и финансовых корпоративных отношений между субъектами, одним из которых является государство, имеющих определенные интересы и осуществляющие уставную деятельность для их достижения [10].

Государственный корпоративный сектор экономики представлен несколькими формами участия государства в функционировании бизнеса. Степень участия государства и его функции определяют организационно-правовую форму корпоративного объединения. К таким формам можно отнести государственные некоммерческие организации, представленные государственными корпорациями и государственными компаниями, и государственные коммерческие предприятия, которыми являются государственные компании и компании с участием государства.

Государственный корпоративный сектор состоит из государственных корпораций и государственных компаний, в которых государство как собственник капитала владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом в принятии управленческих решений.

Частный корпоративный сектор характеризуется преобладанием частных владельцев корпоративных прав в составе капитала корпоративных объединений. Государство может иметь корпоративные права, но степень его участия незначительна, то есть, государству в частном корпоративном секторе отведена роль миноритарного акционера.

Частный корпоративный сектор экономики представляет собой часть экономики, основу которого составляют коллективные объединения владельцев капитала (корпорации), которым присущи следующие признаки:

- относятся к производственному сектору экономики;
- капитал образован за счет взносов частных или юридических лиц, государственный капитал в уставном капитале отсутствует или минимальный;
- создаются исключительно с целью получения прибыли;
- не могут быть отнесены к транснациональным корпорациям.

Как элемент институциональной структуры частный корпоративный сектор представляет собой совокупность

корпоративных объединений, состоящую из компаний, которые контролируют частные лица, то есть 50,0% пакета корпоративных прав принадлежат частным лицам [2].

Согласно законодательству Российской Федерации, состав частного корпоративного сектора включает акционерные общества (открытого или закрытого типа) и общества с ограниченной ответственностью, а также корпоративные объединения со сложной организационно-правовой структурой [11].

Результаты проведенного критического анализа и систематизации институциональной и функциональной характеристик корпоративного сектора позволяют сформулировать тенденции развития данного сектора национальной экономики.

Расширение значения, теоретико-методологических основ и масштабов функционирования корпоративных финансов в рамках современной когнитивной экономики.

Этимология категории «когнитивная экономика» происходит от термина «когниция» (от лат. *cognition* – узнаю). Российские исследователи Н.М. Абдикеев, А.Н. Аверкин и Н.А. Ефремова утверждают, что когнитивная экономика изучает процессы оценки, выбора и принятия решений экономическим субъектом, а также объясняет природу эволюции организаций и социальных институтов в условиях структурной неопределенности [1].

Как следствие, на современные корпоративные финансы оказывают влияние поведенческий аспект принятия финансовых решений. В основе концепции поведенческих финансов положены особенности поведения групп людей под воздействием различных факторов, что впоследствии ведет к принятию финансовых решений. Помимо эмоциональных факторов принятие финансовых решений происходит под влиянием полученных знаний, опыта.

Следующим аргументом функционирования корпоративных финансов в системе когнитивной экономики является функционирование психологической теории принятия решений в условиях неопределенности, положение которой получили дальнейшее развитие в проспективной теории (теория выбора, призванная заменить теорию ожидаемой полезности).

Усиление роли государства, расширение функций государства в процессе взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Усиление значимости и роли государства, как участника корпоративных отношений, можно наблюдать как при характеристике институционального состава корпоративного сектора, так и при оценке финансового результата функционирования корпоративного сектора экономики Российской Федерации.

В 2022 году доля государственного корпоративного сектора в экономике Российской Федерации превысила 55%, для сравнения до 2020 года данный показатель не превышал 50,0%.

На рис. 1 наглядно представлен институциональный состав корпоративного сектора экономики Российской Федерации.

Рис. 1. Институциональный состав корпоративного сектора экономики Российской Федерации в 2010-2020 гг. [10]

Значения финансовых показателей деятельности субъектов государственного корпоративного сектора в экономике России и их динамика за период 2016-2021 гг. выросли с 47,5 до 56,2% ВВП (табл. 2).

Эксперты РАНХиГС рассчитали, что в среднем за 2012-2020 годы доля по выручке в 26% приходилась на транспортно-логистический сектор, в 20% – на производство, 15% – на добычу полезных ископаемых, на финансовый сектор по активам приходится доля 53% [8].

Таблица 2

Показатели деятельности государственного корпоративного сектора Российской Федерации за 2016-2022 гг. [8]

	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Темп роста, %
1	ВВП, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
2	Доля государственного корпоративного сектора, %	47,33	49,08	53,30	53,14	51,06	56,23	-	118,80*
3	Сальдированный финансовый результат государственных компаний Российской Федерации, трлн руб.	1,395	1,181	1,806	2,432	-0,371	4,692	2,136	153,12

*рассчитано в сравнении 2021 г. к 2016 г.

В общей величине продукции (услуг), произведенной государственным корпоративным сектором, наибольшую долю (73,0%) занимают транспортные услуги и услуги грузоперевозки, а наименьшую – 3,0% – добыча металлов. Вторую по значимости позицию, согласно данным официальной статистики Российской Федерации, занимает судостроение, строительство космических и летательных аппаратов – 57,0% [8].

Анализируя результаты деятельности корпоративного сектора экономики Российской Федерации, обращает внимание тот факт, что величина сальдированной чистой прибыли корпоративных объединений, находящихся в федеральной собственности, в 2022 году составила 2,136 трлн рублей, это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году, когда финансовый результат составлял 4,5 трлн рублей. Госкомпании обогнали частный бизнес по темпам сокращения прибыли в условиях санкций [8].

Так, в 2022 г. в федеральной собственности находилось 507 акционерных обществ, две трети из которых завершили 2022 год с чистой прибылью.

Исследуя отраслевую классификацию прибыльных государственных компаний, следует отметить, что больше всех в прошлом году заработали государственные компании, функционирующие в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Величина прибыли данных компаний составляет почти 1 трлн рублей, но это более чем в три раза меньше, чем годом ранее. Наибольшие значения темпа роста прибыли наблюдаются у компаний, функционирующих в сфере недвижимости – с 1,57 млрд рублей до 2,28 млрд рублей. Темп роста составил 69,0%. Прибыли в транспортировке и хранении (216 млрд рублей в 2022 году, на четверть больше, чем годом ранее) растут вследствие развития логистических маршрутов из-за санкций. Рост прибыли государственных компаний, связанных с научно-технической и профессиональной деятельностью. Причинами такой динамики являются: санкционная политика со стороны стран ЕС, активный рост онлайн-продаж, виртуальных торговых площадок.

В то же время в целом прибыль бизнеса в Российской Федерации в 2022 году составила 25,93 триллиона рублей и сократилась за год на 12,6% [3].

Следует отметить, что на протяжении последних лет изменяются инструменты реализации государственных задач, формы участия государства в различных проектах.

Данные табл. 2 свидетельствуют об увеличении присутствия государства как собственника капитала. Заслуживает внимания тот факт, что в 2022 году в сравнении с 2018 годом государство несколько снизило вложения капитала в собственность государственных корпораций, однако в сравнении с 2004 годом этот показатель значителен.

Обращает на себя внимание существенное снижение вложений в основной капитал компаний иностранной собственности и совместная российская и иностранная собственность.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать об усилении присутствия государственного капитала в основных фондах компаний.

Таблица 3

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности за 2000-2022 гг., % к итогу [7]

Показатель	2000	2004	2018	2022	Абсолютное отклонение
Инвестиции в основной капитал – всего, в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
1) российская собственность, в том числе:	86,3	83,4	85,1	90,2	3,9
- государственная собственность	23,9	17,1	14,8	16,9	-7,0
- муниципальная собственность	4,5	4,1	2,3	2,7	-1,8
- смешанная российская собственность (без иностранного участия)	27,8	15,5	7,9	4,1	-23,7
- собственность государственных корпораций	-	-	1,2	0,9	0,9
2) иностранная собственность	1,5	6,9	6,6	3,0	1,5
3) совместная российская и иностранная собственность	12,2	9,7	8,3	6,8	-5,49

Финансовые результаты реализации различных проектов (рис. 2) позволяют делать вывод об активном участии государственного капитала в проектах, реализуемых на условиях государственного частного партнёрства.

С позиции отраслевой принадлежности реализуемых проектов следует отметить преобладание государственного капитала в проектах транспортной сферы и незначительное участие в проектах коммунально-энергетической и социальной сфер [7].

Рис. 2. Реализуемые проекты в форме государственного частного партнёрства по основным сферам инфраструктуры в России в 2022 году [7]

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Категории «корпоративные финансы» и «корпоративный сектор экономики» являются категориями, характеризующими результат институциональных преобразований национальной экономики – корпоратизации и дополняющими друг друга.

2. Корпоративный сектор по своему составу состоит из государственного корпоративного сектора и частного корпоративного сектора.

3. Основными трендами развития корпоративных финансов являются следующие: усиление роли государства как субъекта корпоративных отношений, разнообразие форм и инструментов участия государства в реализации проектов, рост финансового результата частного корпоративного сектора и снижение государственного.

Список использованных источников

1. Абдикеев, Н. М. Когнитивная экономика в эпоху инноваций / Н.М. Абдикеев, А.Н. Аверкин, Н.А. Ефремова // Вестник Российского экономического университета им.

Г.В. Плеханова. – 2010. – № 1. – С. 3-20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnaya-ekonomika-v-erohuinnovatsiy>. – (Дата обращения: 23.06.2022).

2. Гацалов, М. М. Современный экономический словарь-справочник / М.М. Гацалов. – Ухта : УГТУ, 2002. – 371 с.

3. Гвасалия, Д. С. Современные реалии социально-экономического развития общества / Д.С. Гвасалия, О.Н. Зерова // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. работ. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2022. – № 26. – С. 72-80.

4. Зайцев, В. Ю. Финансы корпораций: теоретический и методологический аспект / В.Ю. Зайцев, Ю.И. Федчишин // Научный журнал Статистика и экономика. – 2015. – № 5. – С. 39-45.

5. Минченко, Л. В. Сущность корпоративных финансов и специфика управления ими на производственном предприятии / Л.В. Минченко, Ш.С. Джумаев // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2019 – № 1. – С. 119-123.

6. Приходько, Р. В., Абд Асаад Мансур. Содержание и принципы управления корпоративными финансами // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2016. – № 2.

7. Руденок, О. Ю. Роль государственно-частного партнерства для развития экономики / О.Ю. Руденок // Сборник материалов по результатам научно-практической конференции с международным участием «Современные инновации социально-экономических систем». – Саратов, 2022. – С. 91-93.

8. РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/>. – (Дата обращения: 20.02.2023).

9. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. М.А. Эскиндарова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 1168 с.

10. Хистева, Е. В. Корпоративный сектор экономики Российской Федерации: состав и показатели функционирования // Сборник материалов по результатам международной научно-практической конференции «Современные инновации социально-экономических систем». – Энгельс : ИНИРПК, 2021. – С. 84-90.

11. Хистева, Е. В. Состояние частного корпоративного сектора Российской Федерации / Е.В. Хистева, Е.С. Чимирис // Сборник материалов по результатам VI Международного экономического симпозиума, г. Санкт-Петербург. – 2022. – С. 905-909.

12. Чимирис, Е. С. Современные механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов / Е.С. Чимирис // Вестник института экономических исследований. – 2021. – № 1. – С. 100-107.

УДК 336.11

DOI

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

**ШЕЛЕГЕДА Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела;**

**ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Обоснована актуальность исследования особенностей цифровизации финансовых отношений в современных условиях с учетом волатильности и неопределенности мировых финансовых рынков. Рассмотрена структура мировых золотовалютных резервов. Раскрыто влияние западных санкций и ограничений на трансформацию мировой финансовой системы. Проведен ретроспективный анализ концептуальных особенностей цифровой валюты Центрального Банка Российской Федерации. Выявлены экономические, гражданско-правовые и социально-экономические противоречия. Определены преимущества и недостатки внедрения цифрового рубля.

Ключевые слова: финансовые отношения, денежно-кредитная политика, цифровизация, цифровые валюты, цифровой рубль, платежная система, концепция, развитие, санкции, кредитные учреждения, Центральный банк